

АБАЙ БОЛЫП ҚАЛЫПТАСУ

Даубасов Нұрлан

Әжінияз атындағы НМПИ 2-курс студенті

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15677786>

Аннотация: Бұл мақалада қазақтың ұлы ақыны, ағартушысы, және ойшылы Абай Құнанбаевтің тұлға ретінде қалыптасуында әсер еткен факторлар қарастырылмақ. Абайдың дүниетанымының дамуына отбасы тәрбиесі, шығыстың және батыстық білімнің ықпалы, қоғамдық орта және шфғармашылық ізденістері тұрткі болған. Сонымен қатар оның философиялық ойлары мен ағартушылық қызметінің маңызы ашылып, қазақ руханиятындағы рөлі айтылады.

Тірек сөздер: руханият, білім, ұлттық сана, ағартушылық, әдебиет, қара сөздер, философия, шығыс мәдениеті, батыс әдебиеті, қоғам.

Біріншіден, отбасының орны, әкенің әке ретінде, ананың ана орнында өз міндеттерін атқарғандығы. Әкесі Құнанбай өз дәуірінің беделді биі, ақылды саясаткер болса, ал анасы Ұлжан дана, сөзге шешен болған. Әжесі Зеренің ықпалы ерекше десек қателеспейміз, анасы екеуі Абайға халық ауыз әдебиеті, ертегілер мен шешендік сөздерді тұла бойына сіңдіріп, рухани азық бере алды.

Екіншіден, білім мен ғылымға құштарлығы, әрине жоғарыда айтылған отбасындағы жанашыр адамдардың ерекше ықылыс танытқандығынан пайда болды деуге келеді. Алғашында ауыл молдасынан сауат ашып, кейін Семейдегі медреседе білім алды. Ол жерде араб, парсы, шағатай тәлдерін меңгеріп, шығыстың ұлы ғұламалары Фирдоуси, Сағди, Низами, Хафиз еңбектерімен танысты. Сонымен қатар орыс тілін үйреніп, Пушкин, Лермонтов, Крылов, Толстой, Салтыков-Щедрин, Белинский шығармаларын оқыды.

Орыс мәдениетімен танысуы оның ой-өрісін кеңкітіп, ағартушылық жолға түсуіне себеп болды. Орыс әдебиетінің классикалық шығармаларын оқи отырып, Абай қазақ поэзиясына жаңа бағыт алып келді. Ол Лермонтов, Крылов, Пушкин шығармаларын аударып, қазақ тіліне бейімдеп, жаңа формадағы өлеңдер жазды.

Үшіншіден, шығыстың және батыстың мәдениетіне жақын болуы. Ол қазақ халқының дәстүрлі мәдениетін терең біліп, оны шығыс пен батыс мәдениетімен ұштастыра білді. Абай сопылық философия, исламдық моралдық құндылықтар мен еуропалық рационализмді біріктіріп, өзіне тән ерекше ойлау жүйесін қалыптастырды.

«АБАЙ РУХАНИ ҚАЗЫНАСЫНЫҢ ТҮРКІ ӘЛЕМІНЕ ӘСЕРІ»

ТАҚЫРЫБЫНДАҒЫ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ - ТЕОРИЯЛЫҚ КОНФЕРЕНЦИЯНЫҢ

Төртіншіден, қоғамдық және саяси көзқарасы. Абай қазақ қоғамындағы әділетсіздікті, надандықты, озбырлықты, жалқаулықты сынға алды. Оның "Қара сөздері" қазақ халқына арнап айтылған өмірлік тағылым мен философиялық ойлардың жиынтығы болды.

Бесіншіден, ақындығы мен ағартушылық жолы. Абай тек қана ақындық емес, сонымен қатар ағартушылықта қоса шапты. Ол қазақ поэзиясын жаңа биікке көтеріп, ой мен философияның тереңдігін енгізді. Батыс әдебиетінің озық үлгілерін қазақ тіліне аударды.

Қорыта айтқанда, Абайдың дара тұлға болып қалыптасуына отбасы, білімге деген құштарлығы, шығыстың және батыстың мәдениетіне жақындығы, қоғамға деген сыншыл көзқарасы және ағартушылық миссиясы ықпал етті. Ия оның мыңжылдық тұлға болуына түрткі болған тек қана отбасы емес, немесе ақындық емес, бірнеше факторлардың басы қосылып, бір арнада тоғысты. Сонымен қатар дене еңбегімен алатын қасиеттерді де алды, бала болып ойнады, жігіт болып жетілді, сөйтіп аға болып қаймана қазаққа ақыл айтты. Ол тек өз заманында ғана емес, бүгінгі күнге дейін қазақ руханиятының темір қазығы, мыңжылдық, әлемдік тұлға болып қала береді.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Абай. Энциклопедия. Алматы, 1995, 345 б.
2. Орынбеков М. Мировоззренческие основы философии Абая. // Абай және қазіргі заман (Өмірі мен әдеби мұраларының жаңа қырлары). Алматы, 1994, 183 б.
3. Абай Қунанбаев. «Слова назидания». Алматы: Жазушы, 2012.
4. Қазақстанның әдеби порталы – www.adebiportal.kz
5. wikipedia uz